

www.Diskursmonitor.de – gemeinschaftlich erarbeitete Online-Plattform zur Aufklärung und Dokumentation strategischer Kommunikation

Benjamin Bäumer (Universität Siegen), Fabian Deus (Universität Siegen), Clemens Knobloch (Universität Siegen), Jan Oliver Rüdiger (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache), Joline Schmallenbach (Universität Siegen), Hagen Schölzel (Universität Jena), Felix Tripps (Universität Siegen), Friedemann Vogel (Universität Siegen), Susanna Weber (Universität Siegen), Antje Wilton (Universität Siegen)

Der Diskursmonitor ist eine gemeinschaftlich erarbeitete Online-Plattform zur Aufklärung und Dokumentation strategischer Kommunikation. 2019 als offenes Lehrstuhlprojekt gestartet, umfasst der Diskursmonitor mittlerweile vier stetig wachsende Teilprojekte:

Glossar

Auf Basis aktueller Forschung bietet das Glossar kompakte und anschauliche Informationen zu Phänomenen diskursiver Kämpfe, wie wir sie in Medien, Politik, Recht und Zivilgesellschaft beobachten können. Das Glossar soll dazu beitragen, kommunikative Strategien in der öffentlichen Praxis besser zu erkennen, zu bezeichnen und zu kritisieren.

Review

Die Review dokumentiert und kommentiert aktuelle diskursive Ordnungen und strategische Praktiken unter Einbeziehung laufender und bisheriger Forschung. In kurzen, prägnanten Artikeln sowie in Video-Beiträgen beleuchten Diskursforscher*innen und Praktiker*innen die zeitgenössischen Debatten-Entwicklungen und Deutungskämpfe.

Barometer

Das Barometer bietet einen datengestützten, quantifizierenden Einblick in die aktuelle sprachliche und diskursive Großwetterlage. Für dieses automatische Monitoring werden seit 2019 täglich zehntausende Texte aus öffentlich zugänglichen Online-Quellen erfasst, computerlinguistisch aufbereitet und mithilfe von Text-Mining-Verfahren ausgewertet (Stand Januar 2021: täglich aktualisiertes LIVE-Korpus ca. 8 Mrd. Token / Kontrollierte Referenzkorpora 6,6 Mrd. Token). Langfristiges Ziel ist, Metriken zu entwickeln und bereitzustellen, die bestimmte Facetten diskursiver Dynamiken in Abhängigkeit von Zeitverlauf, Medien, AutorInnen u.a. abbilden.

Werkstatt (in Vorbereitung)

Ziel der Werkstatt ist ein möglichst niederschwelliges Informationsangebot. Hier werden Materialien wie Handreichungen, Beispielanalysen und Leitfäden veröffentlichen, die sich auch im Schulunterricht (Sek. I/II) einsetzen lassen. Die Materialien werden in Abstimmung mit Fachdidaktiker*innen erstellt und aus öffentlich verfügbaren Quellen (Open Access) zusammengestellt.

Struktur

- 5 Min. – Allgemeine Vorstellung
- 10 Min. – Glossar
- 10 Min. – Review & Werkstatt
- 10 Min. – Barometer
- 55 Min. – Diskussion

Hintergrund

Das Gesamtprojekt ‚Diskursmonitor‘ versteht sich als offenes und partizipatives Experiment, Diskursforschung im Allgemeinen und strategische Kommunikation im Speziellen einer breiten, interessierten Öffentlichkeit zu vermitteln. Der Anspruch, einerseits quantitative und qualitative Diskursforschung verbunden mit der experimentellen Erprobung neuer Methoden zu betreiben und andererseits dieses Wissen einer ‚Nicht-Fachöffentlichkeit‘ zu vermitteln, stellt eine spannende Herausforderung dar, die wir u.a. damit auffangen, dass sich die einzelnen Teilprojekte an unterschiedliche Zielgruppen richten. Während sich die Teilprojekte Barometer und Review mit ihren Analysen primär an die Fachcommunity richten (z.B. Barometer: Analyse von tagesaktuellen Korpusdaten, Versuch zur Entwicklung von Diskursmetriken – Review: Text und/oder Video-Publikationen von Expert*innen und organisierten Fachtagungen), adressiert das Glossar Studierende sowie interessierte Laien (Journalisten, Politiker, Lehrer etc.), indem linguistische Grundlagen vermittelt und Anknüpfungspunkte für eigene vertiefende Lektüre geschaffen werden. Das Teilprojekt „Werkstatt“ ist besonders niederschwellig angelegt – es soll auch Materialien bereitstellen, die im Schulunterricht zum Einsatz kommen können. Bisherige Forschungsergebnisse, die im Rahmen des Vortrags gezeigt werden:

- Glossar

Das Glossar umfasst bereits erste Artikel, z.B. zu Verschwörungstheorie, Nudging oder Moralisierung. Das Glossar-Team koordiniert und sucht aktiv nach Autor*innen zu den über 240 geplanten Einträgen. Außerdem koordiniert das Glossar-Team in Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt Review die jährliche Herausgabe eines Sammelbandes, in dem die Beiträge aus beiden Teilprojekten erscheinen.

- Review

Im Januar 2019 wurde die Tagung „Diskursintervention“ als Auftaktveranstaltung für das Projekt Diskursmonitor organisiert. Beiträge dieser Tagung werden als Video über die Webseite bereitgestellt. Die Folgetagung in 2020 fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das flexible Format erlaubte eine schnelle Reaktion auf diese Ereignisse, so dass bereits im April 2020 erste Artikel zur Corona-Krise erscheinen konnten. Mittlerweile erhalten wir vermehrt Einsendungen, die in einem Peer-Review-Prozess bewertet werden. Aktuell planen wir Experten-Interviews per Web-Video/Podcast aufzunehmen und online zu stellen.

- Barometer

Das Barometer basiert auf einer verteilten Micro-Service Architektur. Die REST basierte Web-API (Programmierschnittstelle) erlaubt Suchanfragen über alle Korpora des Projekts (tagesaktuelles LIVE-Korpus ca. 8 Mrd. Token – sowie aktuell elf Referenzkorpora mit ca. 6,6 Mrd. Token) sowie angeschlossene statische Abfrageressourcen wie OpenThesaurus, GermaNet oder

verschiedene generierte word2vec Modelle. Über die Webseite können Interessierte auf einen Teil der Daten ohne Anmeldung zugreifen. Ein Zugriff auf das Gesamtsystem (nach vorheriger Akkreditierung) ist in Planung – im Rahmen des Vortrags werden wir erstmalig der Fachcommunity Einblick in das System und seine Funktionen zeigen.

- Werkstatt

Erste Ergebnisse zur Werkstatt sind in Vorbereitung.

diskursmonitor Startseite Glossar Review Barometer Hintergrund

Der Diskursmonitor ist eine gemeinschaftlich erarbeitete Online-Plattform zur Aufklärung und Dokumentation von strategischer Kommunikation.

Sie finden hier fachlich fundierte Informationen zu der Frage, wie mit Sprache, Bildern und Medien politische Interessen verfolgt werden: das *Glossar* erläutert und illustriert wichtige Begriffe aus Praxis und Forschung; das *Review* und das *Barometer* geben Einblicke in die aktuelle Diskursgroßwetterlage in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen; die *Werkstatt* bietet Handreichungen für die Praxis.

Der Diskursmonitor ist noch im Aufbau. Wir freuen uns über Fragen, Hinweise und Interesse an Mitarbeit oder Kooperation.

Glossar
Lexikon zur strategischen Kommunikation und Diskursforschung

Review
Berichte & Analysen von Expert*innen zu Diskursen

Barometer
Statistisches Live-Monitoring aktueller Entwicklungen

Frag-den-DiMo
Professioneller Rat zur strategischen Kommunikation

Werkstatt
Materialien für die Praxis
(In Vorbereitung)

Aus dem Glossar
Das DiskursGlossar ist ein Online-Lexikon zur strategischen Kommunikation. Auf Basis aktueller Forschung bietet es kompakte und anschauliche Informationen zu Phänomenen diskursiver Kämpfe, wie wir sie in Medien, Politik, Recht und Zivilgesellschaft beobachten können.

Links-Mitte-Rechts
Das Kontinuum Links-Mitte-Rechts dient der Einordnung von Personen, Parteien, Politiken etc. in den politischen Raum, ebenso auch der politischen Selbstverortung. Die Verwendung des

Screenshot diskursmonitor.de

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.